

新北市政府消防局救災救護指揮中心

火警優質派遣成效分析

Analysis of Effective Fire Dispatch of Fire Department, New Taipei City Government, Taiwan

黃德清 De-ching Huang 蕭力愷 Gary Li-kai Hsiao 李宇松 Yu-sung Li

新北市政府消防局

新北市政府消防局

新北市政府消防局

李勝傑 Sheng-chieh Lee 沈衍邑 Yan-yi Shen

新北市政府消防局

新北市政府消防局

摘要

火災搶救為消防工作的三大任務之一。新北市政府消防局救災救護指揮中心為提升派遣績效，強化火警派遣能力，達到降低民眾生命財產損失之目的，考量新北市轄區特性，並參考新竹市政府消防局廖局長茂為「第一梯次派遣車輛人力越多、抵達現場時間越短，則火災搶救時間越短」理論，訂定火警優質派遣原則，並於97年7月1日開始執行。本研究列出各項成效指標，將歷年來各項火警數據利用統計方法比較各指標於火警優質派遣原則執行前和執行後增減之百分比，並透過t檢定來判別前後期各成效指標是否有明顯差異，探討本中心執行火警優質派遣是否發揮成效。

關鍵字：火警、火警派遣、成效分析

一、前言

新北市地理位置處台灣北部，境內地型豐富，有多處雄偉的高山峻嶺、河川及氾濫平原。新北市人口數約390萬人，約占我國人口六分之一，其中80%以上人口均聚居於板橋、中和、新莊、三重、新店、土城、永和、蘆洲、汐止及樹林10區內，約佔全市總面積六分之一。因具有廣大的就業市場，新北市已成為我國人口遷入之主要區域，且因人口過度集中於部分開發程度較高的行政區，造成新北市轄內有明顯城鄉之差距，使得各項市政政策之建立和推行，充滿許多挑戰。

二、新北市政府消防局現況分析

1、新北市政府消防局救災救護指揮中心概況

新北市政府消防局救災救護指揮中心下設3股，分別為指揮派遣股、資訊管理股及通訊管理股。由於公共關係科目前尚未設立，改設於救災救護指揮中心之下。救災救護指揮中心人員編制如表1。

表1 救災救護指揮中心人員編制

職稱	主任	技正	秘書	專員	股長	科員	技士	約僱技士	技佐	小隊長	隊員	書記	替代役	總計
編制	1	3	1	1	3	5	6	0	4	0	0	1	4	29
現有	1	1	0	0	2	5	2	1	0	5	42	1	4	64

資料來源：新北市政府消防局(本研究整理)

新北市政府消防局救災救護指揮中心之功能乃運用各項資訊、通訊設備及技術，執行受理報案、人車派遣、指揮調度、災情管控、災情通報以及輿情處理等重要之任務。舉凡火警案件、救護案件、災害案件、為民服務案件及檢舉案件之受理、派遣、指揮、管控、通報及輿情皆為救災救護指揮中心之業務範疇。

2、火警種類

火警的分類沒有一定的定論，中央警察大學鄧子正教授依救災時消防戰略的不同，將火警區分為木造建築火警、耐火建築火警、高樓建築火警、地下建築火警、化學災害火警及山林火警等¹。新北市政府消防局救災救護指揮中心則依燃燒對象之場所、用途不同，或民眾報案原因，將火警案件區分如表2。

表2 新北市政府消防局救災救護指揮中心火警分類

種類	建築物類	交通工具類	其他類	火警查看
項目	(1)住宅火警 (2)工廠火警 (3)倉庫火警 (4)寺廟火警 (5)其他建築物火警	(1)汽車火警 (2)機車火警 (3)船舶(艇)火警 (4)航空器火警 (5)其他車輛火警	(1)森林火警 (2)火燒山火警 (3)雜草田野火警 (4)墓地火警 (5)電線桿(電纜)火警 (6)垃圾火警	(1)瓦斯漏氣 (2)瓦斯氣爆 (3)警報器作響 (4)其他

資料來源：新北市政府消防局(本研究整理)

3、新北市消防力部署原則與考量

¹ 鄧子正，2008。消防戰術—理論與實務，桃園縣：中央警察大學。

消防力，一般而言指的是人力、車輛、水源、裝備器材等，又前述消防力配置於各消防外勤單位(大、中、分隊)，因此消防外勤單位之設置及人力、車輛、裝備器材之配置，決定一個地區消防力的強弱。如何做好妥善的規劃，達到精實恰當，既無不足，亦無浪費，至為複雜。以下就消防分隊之設置、消防車輛之配置、消防人力之配置原則與考量提出簡要之說明：

(1) 消防分隊之設置：

消防分隊一般以奔馳時間(即消防分隊據點到達災害現場之車行時間)為設置原則，以新北市轄區域鄉差距大、縱貫海岸與山脈之情況，如以分隊到達轄區內任一點均需於一定時間內的標準觀之，部分偏遠地區將造成消防分隊設置數過多之浪費。因此，新北市政府消防局消防分隊之設置原則與考量如下：

- a. 人口密集之行政區，消防分隊至轄區任一處奔馳時間以 5 分鐘內為原則。
- b. 人口較不密集之行政區，消防分隊至轄區任一處奔馳時間以 8 分鐘內為原則。
- c. 部分偏遠地區因人口稀少、火警案件少，經評估後得放寬奔馳時間之限制。

(2) 消防車輛之配置：

依據 99 年 6 月 27 日修正頒布之「直轄市縣市消防車輛裝備及其人力配置標準」第 4 條規定，新北市政府消防局消防車輛配置原則如下：

a. 消防車：

- (a) 每 1 萬人配置消防車 1 輛；其設有分隊者，消防車基本配置至少 2 輛。
- (b) 消防車之種類，視實際需要狀況配置。

b. 救災車、消防勤務車：

(a) 救災指揮車：

消防局局本部配置 2 輛或 3 輛，大(中)隊配置 1 輛或 2 輛。

(b) 勤務機車：

依消防機關編制員額每滿 3 人配置 1 輛。

(c) 其他救災車、消防勤務車之型式、數量，視該地區實際救災需要配置。

簡言之，新北市政府消防局消防力之配置為依奔馳時間及轄區特性考量，於適當區域設置消防分隊，再依人口數配置消防車輛，消防人力的部分則依消防車種、勤業務狀況及勤休比例配置。

4、火警案件處理流程

新北市政府消防局救災救護指揮中心火警案件處理流程，詳如表 3。

表 3 新北市政府消防局救災救護指揮中心火警案件處理流程

作業流程	步驟說明
(1)受理報案	執勤員受理報案。
(2)派遣通報	(1)派遣消防人車出勤。 (2)通報警察局、電力公司、天然瓦斯公司、自來水公司。 (3)依通報機制通報消防局各層級長官及消防署。
(3)追蹤管制	(1)管制各單位人車是否到達現場。 (2)持續追蹤是否有人員受困受傷、火勢是否擴大延燒或控制、是否需要增派車組前往支援。
(4)消防力增派	(1)加強 2 至 4 梯次人車派遣。 (2)通報外縣市消防局支援人車。
(5)資料登錄	(1)向現場指揮官確認燃燒面積、損失金額及人員傷亡情形等資料，並請分隊填寫火災處理報告表。 (2)請護理師向醫院確認送醫災民最新傷勢情形及入、出院人數。
(7)返隊待命	(1)確實清點分隊隨車器材及人員，確認無誤後返隊待命。 (2)製作火災搶救報告書。

資料來源：新北市政府消防局(本研究整理)

5、火警優質派遣

本研究探討日本大阪市、香港、美國紐約市、波士頓市及其他歐美國家火警派遣模式，大致可分為以下三種模式：轄區派遣型、車輛派遣型、分隊派遣型。新北市幅員遼闊，地理類型多樣，人口數高居全國之冠，救災救護勤務負荷遠高於其他縣市，而新北市政府消防局在現有消防人力較其他先進都市不足，故以分隊派遣型模式並配合相關報案資訊輔以車輛派遣為佳。分隊派遣型模式特性為彈性大，以較少之人力即可進行派遣，但派遣車輛之數量、人力及種類需另行以電腦和人力掌控。派遣時以分隊出勤數量為基準，不以派遣車輛數量為基準。

有關火災搶救績效，鄧子正等國內外專家學者有許多研究和探討²³。其中新竹市政府消防局廖茂為局長認為，影響消防搶救之因子，在火警派遣的部分有「人力」、「車輛」及「時間」三個因子⁴。派遣的人力和車輛越多，且越快到達現場，越能提升火災搶救之績效。

為強化火警派遣效能，降低火災造成之人命傷亡及財物損失，新北市政府消防局救災救護指揮中心自 97 年 7 月起，以分隊派遣模式為基礎，輔以「增加火警派遣人力」、「增加火警派遣車輛」、「加快受理報案時間」為目標，並考量轄區特性及

² 鄧子正，2008。消防戰術—理論與實務，桃園縣：中央警察大學。

³ 羅凱文，2003。台灣地區各縣市消防機關效率評估之研究，國立交通大學經營管理研究所碩士論文。

⁴ 廖茂為，2006。新竹市火災搶救之研究，國立交通大學工學院產業安全與防災專班碩士論文。

人力掌控，避免不必要的資源浪費，開始執行火警優質派遣，說明如下：

(1)火災分級與派遣：

救災救護指揮中心依報案人所提供之報案資訊或分隊回報之現場狀況，將火災分級，並依火警等級之不同，派遣適當之消防能量，如表 4。

表 4 火災分級派遣表

火警分級	內容	消防資源派遣
火警查看	已熄滅火警、警報器動作、燒焦味、瓦斯味	派遣 1 分隊
一級火警	一般雜草或不涉及有價值財產的垃圾、電線桿火警	派遣 1 分隊
	上列火警項目如面積無法確定、旁邊疑似有建築物及有擴大延燒之虞	派遣 2 分隊
二級火警	首次接報的火警，屬上兩者以外的火警。涉及建築物、交通工具或山林火警	派遣 1 梯次
三級火警	a. 經指揮中心受理報案或回電報案人時發現有下列狀況者： (a)當火勢有擴大延燒之虞 (b)有(疑似)人命受困 (c)有爆炸狀況 (d)大量(黑色)濃煙或有火舌冒出 (e)水壓不足、水源缺乏或搶救困難地區 b. 指揮官於行車途中已見有濃煙或火舌冒出 c. 首先到達指揮官現場的人員及裝備未能應付	a. 二梯次同步派遣； 或於第一梯次派遣後再加派第二梯次 b. 派遣中隊出勤
四級火警	經由報案電話或現場指揮官回報有下列狀況者： a. 有大量人員待疏散之虞 b. 有多人受困 c. 建築物已有 3 層或連棟式建築已有 3 棟以上起火燃燒	a. 三梯次同步派遣； 或於派遣後再加派至三梯次 b. 派遣中、大隊出勤
五級火警	受災範圍廣泛或同時連續發生，需要大量動員全部資源或局長親自指示。	a. 四梯次同步派遣； 或於派遣後再加派至四梯次 b. 派遣中、大隊出勤 c. 請求局部長官到場指揮
備註： a. 一梯次以派遣 2 至 3 分隊出勤救災為原則，且應派遣特種分隊及車輛 b. 分隊接獲出勤通知時應同步通知義消支援		

資料來源：新北市政府消防局(本研究整理)

(2)分隊人力車組派遣模式：

由於新北市政府消防局目前分隊消防人力較為不足，在勤業務負荷較高的情況下，分隊難以維持一定的消防人力，因此救災救護指揮中心依據不同的在隊人力，考量火場實際需求，搭配適合之車輛進行派遣，派遣車輛數如表 5。

表 5 分隊人力車組派遣模式表

在隊人數	3	4~6	6~8	9~11	12 以上
派遣車輛數	1	2	3	4	5 或更多

資料來源：新北市政府消防局(本研究整理)

(3)火警派遣留守原則：

考量同一行政區內可能發生兩起火警，故不宜將同一行政區內所有分隊同時派遣，應預留分隊待命以備同時發生火警之可能，新北市政府消防局救災救護指揮中心依各行政區轄區特性及分隊數量，訂定留守原則，如表 6。

表 6 火警派遣留守原則

行政區分隊數	轄內火警	支援他轄火警
1 分隊	不留守	不支援他轄火警
2 分隊	不留守	留守 1 分隊
3~5 分隊	至少留守 1 分隊	至少留守 1 分隊
6 分隊	分南北區，各區至少留守 1 分隊	分南北區，各區至少留守 1 分隊

備註：特搜分隊不留守

資料來源：新北市政府消防局(本研究整理)

三、研究方法與成效指標

1、研究方法

本研究採回溯型研究設計，以 2008 年 7 月 1 日新北市政府消防局開始實施優質派遣為界，調閱 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日(以下簡稱前期)及 2008 年 7 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日(以下簡稱後期)各項火警數據，包括報案、派遣、出勤、到達、控制、撲滅時間以及出勤人力、出勤車輛、人命傷亡、財物損失等數據，加以彙整統計分析。

為求統計分析之數據具有代表性，本研究排除山林雜草類火警、電線桿火警及各類火警查看案件，以建築物類火警及交通工具類火警為研究對象，探討新北市政府消防局火警優質派遣之成效。

以下將列出各項成效指標，利用統計方法比較各指標於火警優質派遣原則執行前和執行後增減之百分比，並透過 t 檢定來判別前後期各成效指標是否有明顯差異。

2、成效指標

(1)新北市政府消防局救災救護指揮中心執行成效：

此部分為探討救災救護指揮中心在執行火警派遣時，是否達成火警優質派遣原則執行上之目標(如表 7)。

表 7 新北市政府消防局救災救護指揮中心執行成效指標表

成效目標	調查指標	指標值
增加出勤的消防人力及車輛	出勤人力統計	出勤人力
	出勤車輛統計	出勤車輛
縮短火警案件受理派遣時間	火警受理派遣時間統計	火警受理派遣時間

資料來源：新北市政府消防局(本研究整理)

(2)火災災情控制成效：

此部分則探討救災救護指揮中心依火警優質派遣原則執行火警派遣後，是否可以減少火災搶救的時間，達到降低人命傷亡及財物損失之目標(如表 8)。

表 8 火災災情控制成效指標表

成效目標	調查指標	指標值
減少人命傷亡	死亡人數統計	死亡人數
	受傷人數統計	受傷人數
減少財產損失	財產損失統計	財產損失
降低火警成災件數	成災火警件數統計	成災火警件數

資料來源：新北市政府消防局(本研究整理)

四、成效分析

1、新北市政府消防局救災救護指揮中心執行成效

(1)增加出勤的消防人力及車輛分析：

根據火警案件平均出勤人力與車輛分析表(如表 9)，每一火警案件平均出勤人數後期較前期增加 26.88 人、出勤車輛平均亦增加 7.18 輛；t 檢定的結果顯示，不論派遣人數或是派遣車輛數，前後期有顯著的差異(p 值皆<0.05)。火警優質派遣原則之設定，即是將原有的派遣模式中平均派遣人車數量再增加，故救災救護指揮中心執勤人員若能徹底執行火警優質派遣，平均派遣人車數量增加是可以預見的。

表 9 火警案件平均出勤人力與車輛分析表

	2006年1月1日 至 2008年6月30日	2008年7月1日 至 2010年12月31日	增減百 分比	t 檢定 p 值
平均出勤人數(人)	39.73	66.61	+67.66%	**p<0.01
平均出勤車輛(輛)	11.19	18.37	+64.16%	**p<0.01

資料來源：新北市政府消防局(本研究整理)

(2)火警案件受理派遣時間分析：

根據火警案件受理派遣時間分析表(如表 10)，每一火警案件平均受理派遣時間後期較前期減少 11.7 秒；t 檢定的結果為前後期有顯著的差異($p=0.0003<0.05$)。火警案件受理派遣時間得以縮短，應該與火警優質派遣原則的明確性、條理性相關，執勤人員依循原則執行派遣時，得以簡化思考模式，避免一些無謂的思索，加快派遣的速度，爭取火災搶救時效。

表 10 火警案件受理派遣時間分析表

	2006年1月1日 至 2008年6月30日	2008年7月1日 至 2010年12月31日	增減百 分比	t 檢定 p 值
平均受理派遣時間(秒)	87.88	76.18	-13.31%	**p<0.01

資料來源：新北市政府消防局(本研究整理)

2、火災災情控制成效

(1)人命傷亡分析：

根據火警傷亡人數分析表(如表 11)，死亡人數後期較前期數量降低 12.82%，其中以受傷人數下降幅度較大(55.93%)；本分析僅對數列進行加總，故不作 t 檢定分析。死亡人數無明顯下降，其原因可能為部分案件並非可以因消防行動而降低傷亡者，如自殺、他殺、縱火或消防力介入前火勢已達最盛期之案件。

表 11 火警傷亡人數分析表

	2006年1月1日 至 2008年6月30日	2008年7月1日 至 2010年12月31日	增減百分比
死亡人數(人)	39	34	-12.82%
受傷人數(人)	177	78	-55.93%

資料來源：新北市政府消防局(本研究整理)

(2)財產損失分析：

根據火警財物損失分析表(如表 12)，火警財物損失後期較前期減少 9 億 4161 萬

元，減少幅度達 59.60%；本分析僅對數列進行加總，故不作 t 檢定分析。火災俱有成長性，在不考慮其他因素下，燃燒面積和燃燒時間的平方成正比⁵。進行火警優質派遣後，消防力迅速干涉火勢發展，依前述燃燒面積和燃燒時間關係之理論，不難發現火警優質派遣在財產保護上著有成效。

表 12 火警財物損失分析表

	2006 年 1 月 1 日 至 2008 年 6 月 30 日	2008 年 7 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日	增減百分比
財物損失(萬元)	157983	63822	-59.60%

資料來源：新北市政府消防局(本研究整理)

(3)火警成災件數分析：

根據火警成災數分析表(如表 13)，火警成災件數後期較前期減少 49 件，減少幅度達 38.28%；本分析僅對數列進行加總，故不作 t 檢定分析。依據「各級消防機關救災救護指揮中心作業規定」，火警成災定義如下：

- a. 造成人命死亡或三人以上重傷。
- b. 建築物燃燒面積達三十平方公尺以上。
- c. 燒燬物品價值新臺幣一百萬元以上。
- d. 燒燬林木面積達五公頃以上(雜草除外)。

故火警死傷及財物損失降低，火警成災件數自然也會降低。

表 13 火警成災數分析表

	2006 年 1 月 1 日 至 2008 年 6 月 30 日	2008 年 7 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日	增減百分比
成災數(件)	128	79	-38.28%

資料來源：新北市政府消防局(本研究整理)

4、結論與建議

1、結論

新北市政府消防局火警優質派遣之精神，在於透過救災救護指揮中心的執勤員依火警優質派遣原則進行派遣後，以充足且快速的消防力即早介入火災的發展，使火勢可以快速地被撲滅，以達到減少人命傷亡、降低財物損失之目標。

觀察成效分析之數據，可以看出執行火警優質派遣後，平均出勤的消防人力及

⁵ 陳鴻毅，1976。火災燃燒與滅火，警學叢刊，6 卷 3 期。

車輛增加，而平均火警案件受理派遣時間有減少。為了解增加出勤的消防人力和車輛，以及縮短火警案件受理派遣時間，是否和執行火警優質派遣有顯注關係，本研究採用 SPSS12.0 for Windows 中文版套裝軟體及 Excel 試算表，進行資料分析。以 2006 年至 2010 年為例，將火警出勤人力、車輛及受理派遣時間進行 t 檢定分析，發現出勤的消防人力、車輛以及火警案件受理派遣時間在火警優質派遣執行前後期有顯著差異，可以推論救災救護指揮中心執行火警優質派遣對於增加出勤的消防人力和車輛，以及縮短火警案件受理派遣時間有實質效果，達成派得多、派得快之目標。

至於火災災情控制成效之分析成果，人命傷亡、財物損失及成災案件數皆有一定下降幅度，表示執行火警優質派遣前後火災災情有減少的現象。一般而言人口的增加往往會造成火災次數的增加，但經本研究調查發現，於 2006 年至 2010 年間，新北市人口每年約以 4% 穩定地增加，但火警件數不增反減，推論新北市人口增加和火警發生無明顯相關；另外工廠火警通常會造成較多的人命傷亡及財物損失，但經本研究調查，在火警優質派遣施行前後，工廠火警發生頻率分別為 14.53% 和 16.82%，並無明顯差異。因此上述非屬派遣原則改變所能影響的因素，並無影響本研究結果，故排除上述因素，本研究所列成效指標與政策施行應有顯著關聯。因此推論，火災災情得以控制，與新北市政府消防局徹底執行火警優質派遣應有統計上顯著相關。

2、建議

未來，將有越來越多的消防新血注入新北市政府消防局，且資通訊技術、設備漸趨成熟的情況下，新北市政府消防局火警派遣模式改採車輛派遣型模式將是一種現代化趨勢。未來改採車輛派遣型模式後，所有消防戰力資訊以及火警派遣原則將建置於電腦派遣系統中，執勤人員只要輸入報案資訊，派遣系統將自動提出建議的派遣車輛，再經由執勤人員研判後確認派遣，故建立一系列的火警派遣原則即更顯重要。本研究以統計方法驗證優質派遣原則，就是為未來的車輛派遣型模式建立基礎，未來可將現行火警優質派遣原則之精神融入新的派遣原則並建置於自動化的系統中，火災搶救之成效必能更上層樓。

參考文獻

1. 李素芬，2010。愛滋病個案管理成效分析—以台中榮總為例，東海大學高階醫務工程與管理碩士在職專班碩士論文。
2. 李勝傑，2009。住宅火災現況分析暨防範對策探討，消防與防災科技雜誌，2009 年 3 月刊，88-91。
3. 洪子盛，2003。以模糊多目標規劃法求解消防站配置問題之最佳化，國立成功大學工業管理研究所碩士論文。
4. 陳崇岳，2009。消防戰術—操作與應用，臺北市：鼎茂圖書出版股份有限公司。

5. 陳鴻毅，1976。火災燃燒與滅火，警學叢刊，6卷3期。
6. 陳鴻毅，2008。火災學，臺北市：鼎茂圖書出版股份有限公司。
7. 陳鴻毅，2008。消防學，臺北市：鼎茂圖書出版股份有限公司。
8. 新北市政府消防局編，2011。新北市消防政策規劃報告書，新北市：新北市政府消防局。
9. 趙鋼、黃德清，2009。消防戰術-火場指揮狀況判斷與推演，臺北市：鼎茂圖書出版股份有限公司。
10. 鄧子正，2008。消防戰術—理論與實務，桃園縣：中央警察大學。
11. 廖茂為，2006。新竹市火災搶救之研究，國立交通大學工學院產業安全與防災專班碩士論文。
12. 羅凱文，2003。台灣地區各縣市消防機關效率評估之研究，國立交通大學經營管理研究所碩士論文。